

La Universidad Autónoma del Estado de México adopta su primer marco institucional de Ciencia Abierta, y se suma a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA)

Octubre 24, 2025

Al concluir la Semana de Acceso Abierto 2025, la UAEMéx se pronuncia por el conocimiento como bien público global, fortaleciendo sus políticas institucionales mediante la firma de la Declaración DORA.

La Semana de Acceso Abierto se celebró del 20 al 26 de octubre, y este año presentó el tema: **¿Quién posee nuestro conocimiento?** Esta pregunta invita a reflexionar sobre cómo las comunidades académicas pueden ejercer control sobre el conocimiento que producen, y cómo vincularlo con los problemas sociales que afectan a personas de todo el mundo.

En línea con la necesidad de replantear los modelos de control del conocimiento, **la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), guiada por su rectora la Dra. Martha Patricia Zarza Delgado, anuncia su primer modelo institucional de Ciencia Abierta**, cuya primera acción concreta es la adhesión formal a la [Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación](#) (DORA).

Esta declaración, surgida en 2012, propone recomendaciones para mejorar la forma en que se evalúa la calidad de la producción científica. A partir de la recomendación general de no usar métricas como el factor de impacto -basadas en la cantidad de publicaciones y citas-, se destaca que el contenido de una publicación es mucho más importante que las métricas de la revista donde fue publicada.

ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITARIA
2025-2029

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de infraestructuras clave como [Latindex](#), [Redalyc](#) ([orgullosamente creado en la UAEMéx](#)) y [CLACSO](#), que han planteado la necesidad de fortalecer un acceso abierto sustentable, cooperativo, no comercial y protegido, que promueva las publicaciones científicas de calidad, como única vía para mantener lo que llamamos el ecosistema de comunicación científica regional latinoamericano.

A nivel global, DORA ha sido adoptada por instituciones y financiadores de alto perfil, como: *University of Oxford* ([2019](#)), *University of Cambridge* ([2019](#)), *European Commission* ([2022](#)), y *Science Europe* ([2023](#)), así como por diversas editoriales académicas.

Actualmente, **26,573 personas y organizaciones en 168 países han firmado** esta declaración.

¿Cuál es la importancia de adoptar DORA en las políticas de evaluación institucional?

Adherirse a DORA implica líneas de acción concretas para construir un mejor sistema de evaluación científica. Los principales compromisos asumidos al firmar esta declaración son:

- Reforma del Modelo de Evaluación para priorizar la calidad del contenido sobre las métricas comerciales
- Inclusión y diversidad de contribuciones más allá de los formatos tradicionales
- Promover prácticas de evaluación responsables
- Fortalecer la cultura de transparencia
- Incentivar la publicación en revistas de Acceso Abierto y el depósito en repositorios institucionales

Al firmar DORA, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Secretaría de Ciencia, cuya titular es la Dra. Arianna Becerril García, se compromete con una evaluación científica responsable, basada en principios de equidad, transparencia y relevancia social. Esta acción se inscribe en el marco institucional de Ciencia Abierta, que reconoce el conocimiento científico como bien público. A partir de este principio, se promoverá una evaluación que valore la diversidad de saberes, comunidades y formas de impacto, fortaleciendo el vínculo entre la investigación académica y la transformación social.

Universidad Cercana
Universidad Incluyente
Universidad Progresista

**ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITARIA
2025-2029**